

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЕТІ МЕН АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ БАЙЛАНЫСЫ

*Тортқұлбаева Т.**ф.ғ.ф.д. (PhD). Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты**Базарбаева Г.**Ассистент, Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты*

RELATIONSHIP OF KARAKALPAK LITERATURE WITH ABAY'S WORKS

*Tortkulbaeva T.,**PhD, Nukus State pedagogical institute**Bazarbaeva G.**Assistant, Nukus State pedagogical institute***Аннотация**

Қазақ және қарақалпақ әдебиеттерінің байланысын зерттеу барысында Абай Құнанбаев шығармашылығы басты назарда болады.

Abstract

Literary works of Abay Kunanbaev draw basic attention in the investigating relationships between Kazakh and Karakalpak Literature.

Кілт сөз: сөз, өнер, мектеп.

Keywords: word, art, school.

Қазақ, қарақалпақ әдебиеттерінің байланысын зерттеу кезеңінде ұлы Абай шығармашылығы қарақалпақ әдебиетінде сөз болуға тиісті. Оның басты себептерінің бірі қазақ-қарақалпақ халқының өмір сүру ортасының, тілінің бір-біріне жақындығы болса, екіншіден, Абайдың да көркем әдебиеттен сусындағын бастау көзі - халық ауыз әдебиеті. Халық ауыз әдебиеті үлгілеріндегі ойлар негізгі халық мақал-мәтелдерінде жалғасып жатады. Халықтық дидактикаға құрылған шешендік сөздер, терме-толғаулар әр кез ұлы дарындарға қуат берген. Осы негізде қарайтын болсақ, Бердақ пен Абайдың сөз өнерінде өзіндік биіктен көрінуінде халықтың даналық ойы, бай мұрасы жатыр. Сондықтан қарақалпақ сөз зергерлері Абай туындыларын жатсынбай, өзіне үлгі-өнеге ретінде қабылдады.

Түркі тілдес ақындардың сез өнеріндегі бір мектебі сөзге көп мән сыйғызар халықтың мақал-мәтелдері екені байқалады. Мәселен, Бердақ пен ұлы Абай бірін-бірі білмесе де, танымаса да, оларды таныстырған, бауырластырған туған әдебиетінің інжу-маржандары, дидактикалық шығармалары. Мәселен, Бердақта:

Әжел жетип өлсем бул күнде өзім,
Кейнімде қаларлар тәрип боп сөзім,
Көрди бир нешшени тиримде көзім,
Парқын билген хызмет етер ел ушын.

Екі ақын да сөз өнері құдірет екенін терең біледі. Халық мақалында: «Өнер алды - қызыл тіл», «Тіл қылыштан өткір» дейді. Өнерді ту ғып көтерген ақындар сөз өнеріне екі қырдан келгенімен, бір ойда тоғысып отыр.

Абай сөз өнері бар өнердің абзалы деп танып, оған көптеген өлеңдерін арнаған: «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес», «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы», «Бір

дәурен кемді күнге - бозбалалық», «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» және т. б.

Қазақ-қарақалпақ халықтарының туыстығы мен бауырластығын ардақтап, шығармашылығына үлгі еткен Өзбекстан, Қарақалпақстан Республикасының халық жазушысы, Қарақалпақстан Республикасы Бердақ атындағы сыйлықтың лауреаты Жолмырза Аймұрзаев. Ол Абайдың өлең өрнектерінен толық зерделеп, пайдаланған. Бердақтың шәкірті болумен, Абайға да шәкірттігін мойындайды. Жолмырза Абай өлеңдері өрнегіне сырттай еліктеуші емес, Абайдың ішкі жан дүниесін ұғуды өзіне мақсат еткен.

Жолмырза Аймұрзаевтың «Абай сөзі өмірге алтын бұлақ» өлеңінде тереңдей түседі.

Түн жарып талұас етип шыққанымда,
Аспанда айды көрсем, Абай дедім.
Өлең айтсам жасымда, шаққанымда,
Қосығын халқым ушын айтып келдім...
Абайдың хәр бир сөзи, хәр өлеңи -
Өмирдің таұсылмастай жан азығы.
Жүйриктің жол өндирер жорға өнери
Мысалы төрт мәүсимнің жылы, жазы.
Жар салып жер жүзине мақтанаман.
Ашығыман Абайдың жулдызының,
Абай деп қосық айтып атланаман,
Мен биримен қазақтың ул-қызының...

Абай арқылы дарынын шыңдаған жазушы «Абайды тыңдайтұғын кулақ болып, Тыңдаттым туысқанға - бәрше жанға», - деп, Абай шығармасын туған еліне, халқына жайғандығын мақтан тұтады.

Ақын ізденіс үстінде Абайдың 1890 жылдары жазған «Бай сейілді», «Ем таба алмай» өлең өрнектерін үлгі тұтқан. Абай былай жазады:

Жөнді, жөнсіз,
Сөз теңеусіз,

Бас пен аяқ бір қысап.
 Ұрысса орыс,
 Елге болыс,
 Үйрен үрген итке ұсап,
 Өзі ұлыққа,
 Қәдір жоққа,
 Қарамай өз халқына.
 Сөз қайырмай,
 Жөнді айырмай,
 Жұртқа шабар талпына.

Абай өлеңі аабааб ұйқасына құрылған. Жолмырза Аймұрзаев «Салдық завод» өлеңін жазуда Абайдың осы өлең ұйқасын өзінің шығармасына дарытқан. Көрініз:

Күшти қосып,
 Жеделлесип,
 Қолға алдық жумысты.
 Жеңди түріп,
 Тайын турып,
 Молдан салдық қурылысты.
 Қәлип алып,
 Гербиш қуып
 Аштық истиң гүресин.
 Пәтлендирип
 Уллы истиң
 Салдық завод иргесин.

Ақын «Салдық завод» өлеңінде Абайдың ұйқас үлгісін қабылдаумен бірге, буын, бунақ өлшемдерін де игерген. Буын сандары 4,7 буындарға құрылған. Сондай-ақ, әр сөзге екпін түсіруі де сәйкес.

Қарақалпақ ақындары да өнерге ең таңдаулы шығармаларын жазды. Мәселен, Мырзағали Дәрібаевтың мына өлең қатарлары:

Шайыр өлсе, сөзі қалар изинде
 Ұсыл сөзі, жақсы иси өлмейди.
 Шайыр өлсе, жаны қалар сөзінде
 Ис пенен сөз өлімге бас иймейди.
 Абайда:

Көп адам дүниеге бой алдырған,
 Бой алдырып, аяғын көп шалдырған.
 Өлді деуге сия ма, ойландаршы,
 Өлмейтұғын артына сөз қалдырған - деген өлең жолдарымен үндесіп жатыр.

Қарақалпақстан және Өзбекстан халық шайыры Садық Нұрымбетов «Ағайын» өлеңінде:

Бир гезде Диваев сыйлап Бердақты,
 Шоқаның да бизиң елди мақтапты,
 Еситсең сол қарақалпақты,
 Шын дослықты сыйлап келдик, ағайын
 Көз жүгіртсек түп бабаңнан негиз бар,
 Серик болып енши алысқан лебиз бар.
 Кәнин қушып пайдаланған теңиз бар.
 Әмиу жақтан Сырлап келдик, ағайын
 Қатым-қарыс халықтарың аралас,
 Аралдағы балықтарың аралас,
 Жазыудағы хәриплериң аралас,
 Айырмаң аз, байқап келдик, ағайын, -

дейді. Қазақ-қарақалпақ достастығы әріден, Шоқаннан, Кердеріден, Бердақтан басталды, тағдырластық ұласты. Өмір нәрі байлығы да, рухани байлығы да, жазу әрпіне дейін аралас халық, қаны да, жаны да жақын.

Биз халықпыз бурыннан-ақ иргелес,
 Ұзыл, дәстүрлерің ұқсас биргелес.
 Алатау төбеси Қаратау үсті,
 Абайдың қауазы, Бердақтың сесті,
 Бир-биринен қашық болған емес-ти, - деген Садық Нұрымбетов. Ол Қазақстан Жазушылар одағының төртінші съезінде тағы да:
 Сорасқанда түбимиз бир ағайын,
 Көріскенде түримиз бир ағайын,
 Сөйлескенде тилимиз бир ағайын..., - деп еді.

Осынау ұлағатты елдің, қарақалпақ халқының азаматтары, ақын-жазушылары Абайдың есімін қарақалпақ әдебиетінде мәңгілік жасау үшін Абайға өлең-жырларын арнаған. Абай арқылы қазақ халқына деген құрметін жеткізген. С.Нұрымбетов алғашқылардан болып Абай бейнесін қарақалпақ көркем сөзінде жырлауға ат салысты. Оның «Абай естелігіне» деген өлеңі ақынға, шығармашылығына үлкен құрмет, сүйіспеншілік танытқан.

Еситкендей болдым шалған күйинди,
 Татьянаң әни есиме түйилди.

Абайым деп жаным сонша сүйинди,
 Жүрегимнен орын алған естелик.
 Қарақалпақты мен де сенің бир балаң,
 Әуладыңның тойларында жырлаған.
 Саған тартыу болсын бир түп лалам.
 Тууысқанлар қәстерлеген естелик, - деген. «Абайым деп жаным сонша сүйінді», «Қарақалпақты мен де сенің бир балаң», - деп туыс халықтың ардақты ақынының тебіреніп сөйлеуі, қарақалпақ халқының ой-пікірі деп қабылдауымыз керек. Біртуар азамат ұлдар осылай сөйлер болар.

Өзбекстан, Қарақалпақстан халық шайыры, Қарақалпақстан Республикалық Бердақ атындағы сыйлықтың лауреаты ақын Тілеуберген Жұмамурадов - «Қазақстан жерінде» деген өлең топтамасында «Абай ескерткішіне» деген өлең арнаған. Ол осы өлеңінде Абайды:

Көринер түсим, қосығымда Абай,
 Мухтардың уллы томында Абай.

Қай жаққа барсам алдымнан шығып,
 Гезлесер жүрген жолымда Абай-деді. Осылай бағалап, осылай түсінген қарақалпақ әдебиетінің жүйрігінің сөзі Абайдың қарақалпақ халқына ардақты екенін аңғартса керек.

Өзбекстан, Қарақалпақстан халық шайыры Қарақалпақстан Республикалық Бердақ атындағы сыйлықтың лауреаты Ибраһым Юсупов: «Пушкинге», «Шайыр», «Әжинияздың монологы», «Ташкентли шайыр досларыма», «Қаламлес досларыма», «Айт сен Әжинияздың қосықларынан» т. б. өлеңдерін жазды. Ол соңғы өлеңінде былай дейді:

Мен оны тыңласам, қалмай тақатым,
 Кеулімде бир гошшақ бұлбил сайраған.
 Мен оны тыңласам, тууған елатым
 Жер жәннети болып көринер маған,
 Жұлдызларды жерге үңилтпек болсаң,
 Жаман шайырларды түңилтпек болсаң,
 Егер мен өлгенде тирилтпек болсаң,
 Айт сен Әжинияздың қосықларынан.

Майталман лирик, философ ақын Ибраһым Юсупов қаламына ұлы Абай мен Бердақтың, халықтың даналық сөздері қанат бітіргендігі сөзсіз. Оның «Жаман шайырларды түңілтпек болсаң» дегенінде Абайдың:

Бөтен сөзбен былғанса, сөз арасы,

Ол ақынның білімсіз, бишарасы-деген өлең қатарларымен үндесіп, қарақалпақ әдебиетіне жаман шайырлардың келмеуіне себеп болады деген ой жатыр.

И.Юсуповтың «Мен Абайды жатқа білген халықпын» өлеңінде Абай туралы бүкіл қарақалпақ халқы атынан сөйлейді. Қарақалпақ аймағынан шығып, аты Орта Азия және Қазақстан көлемінен әрі, әлемдік деңгейде танылған ақынның бұл өлеңі Абайдың 125 жылдық тойында оқыған. Өлең қарақалпақ халқының Хәкім Абайды қалай түсініп, қадірлеп бағалайтынымен күдіретті. Сонымен бірге, XX ғасырдағы кемеңгер ақын И.Юсуповтың өлең арқылы жүрек төріндегі иірімді ойларын ажарқын айта білген.

Шыңғыс тауда шыққан Абай жырлары,

Көп жаңғыртқан қарақалпақ қырлары.

Бердағымның қосығына қосылып,

Қулағыма бирге шерткен сырларын ...

Жырласқанда жырына дым қанықпан,

Мен Абайды ядқа билген халықпан -

деген жыр қатарлары Абайдың қарақалпақ халқында қандай қадір-беделге ие екендігін көрсетеді. Сондай-ақ:

Сен Абайдың бирер сөзін умытсаң,

Мен айтайын, кел де менен сорап ал..., - деп, Абай сөзін, Абай нәрін түсінбейтін, Абайға мән бермейтін кейбір бауырларына, қайсыбір

оқырмандарына миығынан күліп тұрғандай, өлең қатары әсер береді.

Дарабоз ақынның Абай арқылы Бердаққа, Бердақ арқылы Абайға, Абай мен Бердақ арқылы қазақ, қарақалпақ халқына деген азаматтық перзенттігін көрсетеді.

Түркі халықтарына ортақ ақын, заманынан оза туған Хәкім Абай шығармашылығы қарақалпақ әдебиеттану ғылымында мол насихатталып, барынша зерделенді. Қарақалпақ әдебиетіндегі Абайтану ғылымына үлес қосқан, зерттеп, насихаттап жүрген ғалымдар еңбегінің салмағы әрқашан бағалы болмақ.

Туыс халықтардың бауырластығын жалғап келе жатқан, болашаққа үлгі болатын әдебиет, мәдениеттің рухани қайраткерлері қалдырған мол мұрасын үйрену, насихаттау, үлгі алу істері жалғасын табатынына сенеміз. Себебі, рухани бай халық қана ұлы мемлекет болып қалары сөзсіз.

Пайдаланған әдебиеттер

1. Абай. Таңдамалы шығармалар. Алматы, 1961. – 162 б.
2. Аймурзаев Ж. Дослық жырлары. Таңдамалы шығармалар. Нөкіс: Қарақалпақстан, 1996.
3. Бердақ. Таңдамалы шығармалар. Нөкіс, 1977.
4. Жумамуратов Т. Абай ескерткішіне // Әмиұдарья. Нөкіс, 1963. №12.
5. Садық Нурымбетов. Туысқанлық жырлары. Дүркім // Әмиұдарья. Нөкіс, 1961. №1.
6. Юсупов И. Иош. Нөкіс: Қарақалпақстан, 1987.